

**DESCRIPTION OF PREPOSITIONS AND CONJUNCTIONS IN IBN
HAJIB'S «AL-KAFIA»**

Qosimov Muzaffar

ORIENTAL UNIVERSITY

2nd year master's student, Linguistics

Abstract: “Al-Kafiya” by the Arabic linguist Ibn Hajib (1174–1249) has been one of the main grammar guides in schools and madrassas for several centuries. One of the main reasons for this was that the work was written in a simple and understandable language. In his work Al-Kafiya, Ibn Hajib provides information about the letters of the Arabic language — prepositions, conjunctions, and prepositions — and calls them all *كلمة* — words. He explains the auxiliary words by dividing them into 16 groups. This article attempts to provide more complete information about the series of letters and words considered in the work.

Keywords: “al-Kafiya”, Arabic language, Arabic grammar, harf, hurufu-l-jarr, preposition, conjunction, auxiliary words

**ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ И СОЮЗОВ В «АЛЬ-КАФИИ» ИБН
ХАДЖИБА**

Касимов Музаффар

ВОСТОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Студент 2 курса магистратуры по специальности «Лингвистика»

Аннотация: “Аль-Кафия” арабского лингвиста Ибн Хаджиба (1174–1249) на протяжении нескольких столетий является одним из основных руководств по грамматике в школах и медресе. Одной из главных причин этого было то, что произведение было написано простым и понятным языком. В своем труде «Аль-Кафия» Ибн Хаджиб дает сведения о буквах

арабского языка — предложениях, союзах и предлогах, и называет их все كلمة — словами. Он объясняет вспомогательные слова, разделив их на 16 групп. В данной статье предпринята попытка предоставить более полную информацию о рядах букв и слов, рассматриваемых в работе.

Ключевые слова: “аль-Кафия”, арабский язык, арабская грамматика, харф, хуруфу-ль-джарр, предлог, союз, вспомогательные слова

IBN HOJIBNING “AL-KOFIYA” ASARIDA OLD KO‘MAKCHILAR VA BOG‘LOVCHILAR BAYONI

Qosimov Muzaffar

ORIENTAL UNIVERSITETI

Lingvistika mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Arab tilshunosi Ibn Hojibning (1174 –1249) “al-Kofiya” asari

bir

necha asrlar davomida maktab va madrasalarda nahv bo‘yicha asosiy qo‘llanmalardan biri bo‘lib keldi. Buning asosiy sabablaridan biri asarning soda va tushunarli tilde yozilganligi edi. Ibn Hojib “al-Kofiya” asarida arab tilidagi harflar - yuklama, bog‘lovchi, old o‘makchilar haqida ma‘lumotlar beradi va ularning barchasini كلمة – so‘z deydi. U yordamchi so‘zlarni 16 guruhga ajratib tushuntiradi. Ushbu maqolada asarda yoritilgan harf so‘z turkumi haqida to‘liqroq ma‘lumot berishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: “al-Kofiya”, arab тили, arab nahvi, harf so‘z turkumi, hurufu-l-jarr, old ko‘makchi (predlog), bog‘lovchi, ko‘makchi

XII-XIII asrlar davomida Misr diyoriga kirib kelgan arab tili va tilshunosligining rivojlanishida muhim bosqich bo‘lgan. Bu davr nafaqat Misr arab tilshunosligi maktabi, balki umuman, arab tili rivojida muhim ahamiyat kasb etgan ilmiy asarlar yaratilganligi bilan ham alohida e‘tiborga molik.

Ibn Hojib qalamiga mansub mashhur asarlardan biri كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب, ya'ni "al-Kofiya" yozilganidan buyon Sharq xalqi musulmonlari orasida juda mashhur bo'lib ketdi. Buni unga yozilgan ellikdan ortiq sharhlari va o'ndan ziyod forsiy hamda turkiy tarjimalari isbotlaydi. Bu asar asrlar davomida o'qitilib kelindi. Uni madrasa toliblari yod olishgan. Maktab va madrasalarda nahv bo'yicha asosiy qo'llanmalardan biriga aylandi. Xususan, XV-XIX asrlarda bu asar nihoyatda ko'p ko'chirildi, ko'plab sharhlar yozildi, tarjimalar qilindi. Lekin, afsuski, ushbu asar O'zbekistonda haligacha ilmiy tarzda o'rganilgan emas. Biz o'z tadqiqotimizda Ibn Hojibning "al-Kofiya" asari haqida umumiy ma'lumotlar, xususan, unda yoritilgan harf so'z turkumi haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qildik.

Ibn Hojib "al-Kofiya" asarida arab tilidagi harflar - yuklama, bog'lovchi, old ko'makchilar haqida ma'lumotlar beradi va ularning barchasini كلمة – so'z deydi. U harf so'z turkumiga quyigagicha ta'rif beradi:

الحرف ما دل علي معني في غيره و من تم احتاج في جزئيته الي اسم أو فعل. [7:51]

"Harf o'zidan boshqa so'zdagi hosil bo'lgan ma'noga dalolat qiladi. Shu sababli gapning bir bo'lagi bo'lishda ismga va fe'lga muhtoj bo'ladi."

Arab tilidagi harf so'z turkumiga kiruvchi "hurufu-l-jarr" حُرُوفُ الْجَرِّ deb nomlanuvchi old ko'makchilar turli ma'nolarda qo'llaniladi. Arab tili nahv kitoblarida, shuningdek zamonaviy darslik va qo'llanmalarda ular alohida tilga olinadi. O'zbek va rus arabshunoslarimiz jarr harflarini predloglar (old ko'makchilar) deb ataydilar.

"Yordamchi so'z turkumining kattagina qismini predloglar deb ataluvchi so'zlar tashkil etadi, Arab tilida kelishiklar soni juda oz bo'lganligi sababli, predmet, voqea – hodisaning vaqtga, o'ringa munosabati, chegaralanish va boshqa turli munosabatlar predloglar yordamida ifodalanadi.

Predloglar uchun umumiy xususiyat shuki, qaysi so'zga bog'lanib kelgan bo'lsa, o'sha so'zdan oldin keladi va o'sha so'zni qaratqich kelishigida kelishga

majbur qiladi.” [3:107]

حروف الجر ما وُضِعَ للإفشاء بفعلٍ أو معناه إلي ما يليه. [7:51]

“Jarr harflari (old ko ‘makchilar) fe’lning yoki fe’l ma’nosini o‘zidan keyin kelgan so‘zga yetkazish uchun qo‘yiladi.”

مررت بزید – “Zaydning yonidan o‘tdim.”

Bu ko‘makchilarni harflari ham deb ataydilar. Chunki fe’lning nisbati yoki ma’nosi ushbu harflar yordamida o‘zidan keyin kelgan so‘z bilan aloqador bo‘ladi.

و هي مِنْ و إلي و حتي و في و الباء و اللام و رُبَّ و واؤها و واؤ القسَم و تاءهُ و عن و علي و الكاف و مُدُّ و منذُ و خلا و عدا و حاشا [7:51]

Yuqorida keltirilgan ko‘makchilarning avvalgi 10 tasi faqat ko‘makchilar, keying 5 tasi ko‘makchi va ism bo‘lib, oxirgi 3 tasi ko‘makchi va fe’l boladi.

Bu ko‘makcilarga birma – bir to‘xtalamiz.

و(من) للابتداء، والتبیین، والتبعيض، وزائدة في غير الموجب، خلافا للكوفيين والأخفش، و (قد كان من مطر) وشبهه متأول [7:51]

من ko‘makchisi ish-harakatining boshlanishi, tushuntirish-izohlash, ajratish uchun, shuningdek, inkor (sababsiz) gaplarda qo‘shimcha bo‘lib kelishi mumkin. Kufa olimlari va al-Axfash ham من ni inkor (sababsiz) gaplarda qo‘shimcha bo‘lib keladi deb ta’kidlashgan.

من ko‘makchisi biror joydan yoki biror vaqtdan ish harakatining boshlanishini anglatadi. Masalan:

رجع زيد من البصرة – “Zayd Basradan qaytdi.”

صمت من يوم الجمعة – “Juma kunidan ro’za tutdim.”

من tushuntirish-izohlash bo‘lib kelganda uning o‘rniga nisbiy olmosh – mavsul ismni (اسم الموصول) ni keltirish mumkin. Masalan:

فاجتنبوا الرجس الذي هو الوثن يoki فاجتنبوا الرجس من الأوثان - “Qabohatdan yiroq yur, u butdir.”

من ko‘makchisi بعض ma’nosida ham kelishi mumkin, ya’ni uning o‘rniga

بعض – “ba’zi” so‘zini keltirish mumkin. Masalan:

أخذت بعض الدراهم yoki أخذت من الدراهم – “Dirhamlardan (ba’zisini) oldim.”

Shuningdek, yuqorida aytib o‘tganimizdek, من inkor gaplarda ham keladi, lekin uni olib tashlasa ham ma’no o‘zgarmaydi. Masalan:

ما جاءني احد yoki ما جاءني من احد – “Oldinga hech kim kelmadi.”

Kufa olimlari va al-Axfash من ko‘makcisini tasdiq gaplarda ham kelishi mumkinligini ko‘rsatib o‘tishgan. Lekin bu holatda u avvalgi savolning javobi tariqasida keltiriladi. Masalan:

“Yomg’ir (bo‘ldimi) yog’dimi ?” - هل كان من مطر؟

“Yomg’ir yog’ib bo‘ldi.” - قد كان من مطر

Ibn Hojib o‘z asarida الي ko‘makchisi haqida shunday deydi :

و (إلى) لانتها، وبمعنى (مع) قليلا [7:51]

إلى ish-harakatining yakunlanishini anglatib, gohida مع ma’nosida ham keladi.

Lekin bu kam holatlarda uchraydi.

إلى ko‘makchisi ham من singari makon va zamon uchun qo‘llanilib, undan farqli ish – harakatining tugash joyi yoki vaqtini anglatadi. Masalan:

“Bozorga chiqdim.” - خرجت إلى السوق

“Ro‘za tutishni tun tushguncha yakunlang.” - أتموا الصيام الي الليل

إلى ko‘makchisi مع ma’nosida ham kelishi mumkin. Qur’oni karimning quyidagi oyatiga e’tibor beraylik.

ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم

“Ularning mollarini o‘zingizning mollaringizga qo‘shib yemang” [5:77]

Ya’ni bu yerda “mollaringiz bilan” (مع أموالكم) ma’nosida kelgan.

و (حتى) كذلك، وبمعنى (مع) كثيرا [7:51]

مع ham إلى kabi ish-harakatining yakunlanishini anglatib, ko‘p hollarda ma’nosida keladi. Boshqa harflar singari unga birikma olmoshi o‘shilmaydi, ya’ni unga deyilmaydi, balki إليه “unga, ungacha” deyiladi.

و (في) للظرفية، وبمعنى (على) قليلا [7:51]

على ko‘makchisi holatni ifodalash (o‘rin holi) uchun qo‘llanilib, ba‘zida ma‘nosida keladi. Quyidagi oyatda على ma‘nosida kelganligini ko‘ramiz.

“Uyda o‘tirdim.” – جلست في البيت

ولاصلبنكم في جذوع النخل

“..albatta sizlarni xurmo tanasiga osurman” [5:316]

Ya‘ni bu yerda على جذوع النخل ma‘nosida kelgan.

و (الباء) للإصاق، والاستعانة، والمصاحبة، والتعدية، والمقابلة، والظرفية [7:51]

Arab tilida hurufu-l-jarrlardan yana biri با ko‘makchisidir. U bir necha hollarda qo‘llaniladi:

1. Bog‘lash (الإصاق) uchun keladi. Ya‘ni, biror ish-harakatini با bilan jarra turgan ism bilan yaqinligini bildiradi. Masalan:

“Bemorlik Zayd bilan birga” – بزید داء

– مررت بزید
“Men Zayd oldidan o‘tdim”, ya‘ni, “Zayd turgan makon bilan yaqinman, yaqinidan o‘tdim.”

2. Ish-harakat biror narsa yordamida bo‘lganligini bildiradi (استعانة).

“Qalam bilan yozdim.” – كتبت بالقلم

3. Biror narsa bilan hamrohlikda amalga oshganligini anglatadi (مصاحبة).

“Otni egari bilan sotib oldim.” – اشتريت الفرس بسرجه

4. Qiyoslash, solishtirish uchun keladi (مقابلة).

“Buni shu narsani evaziga sotib oldim.” – بعت هذا بهذا

5. O‘timsiz fe‘lni o‘timli qiladi (تعدية).

“Zaydni o‘zim bilan olib ketdim.” – ذهبت بزید

6. Holatni ifodalash (o‘rin holi) uchun keladi (ظرفية).

“Masjidda o‘tirdim.” – جلست في المسجد

وزائدة في الخبر في الاستفهام، والنفي قياسا [7:51]

با ko‘makchisi so‘roq ismiy gaplarning ismiy kesimida (xabar) kelishi mumkin. “Zayd tik turibdimi o‘zi?” - هل زيد بقائم؟ Lekin so‘roq yuklamasi bo‘lgan holatlarda با ismiy kesimda qo‘llanilmaydi, ya‘ni, bo‘lmaydi. Bu harf ليس

inkor fe'li kelgan gaplarda ismiy kesimga ham qo'shilishi mumkin. Masalan: ليس زيد براكب – "Zayd yo'lovchi emas."

"Al-Kofiya" asarida Ibn Hojib ل ko'makchisi haqida ham so'z yuritib, shunday yozadi:

و (اللام) للاختصاص، والتعليل، وبمعنى (عن) مع القول، وبمعنى الواو في القسم للتعجب [7:51]

ل ko'makchisi tegishlilikni, ta'alluqlilikni (اختصاص) anglatish ucun keladi. Masalan: المال لزيد – "Mol (boylik) Zaydnikidir."

Lekin bu ko'makchis mulkning biror-bir kimsa yoki narsaning mulki emasligini anglatmasligi ham mumkin. Otning egari – "Otning egari", ya'ni, "egar otning mulki emas."

ل ko'makchisi sabablarni tushuntirish (izohlash), asoslash uchun ham keladi (تعليل). Masalan: ضربته للتأديب – Uni tarbiyalsh uchun (maqsadida) urdim.

ل ko'makchisi عن ma'nosida kelishi mumkin. Masalan: قلت لزيد انه لم يفعل كذا – "Zaydga haqiqatdan u bunday qilmaganini xabar qildim" gapida ل o'rniga عن kelishi mumkin. Ya'ni, قلت عن زيد انه لم يفعل كذا

Bu ko'makchi taajubni (تعجب) anglatishi mumkin. Bunday holatlarda u و ma'nosida keladi. والله لا يؤخر الاجل) لله لا يؤخر الاجل – "Allohga qasamki, ajal kechikmaydi."

و رَبِّ للتقليل لها صدرُ الكلام مُخْتَصَّةٌ بِنَكْرَةِ موصوفةٍ علي الأصحّ ، وفعلها ماضٍ محذوف غالباً وتلحقها (ما) فتدخل على الجمل. [7:51]

رَبِّ ma'noni ozaytirish, kamaytirish uchun keladi. U gapning oldida kelib, undan keyin kelgan so'z noaniq holatda bo'ladi. Uning o'tgan zamon fe'li aksar hollarda tushib qoladi. Masalan:

رب رجل كريم – Ehtimol saxovatli kishidir. (Ya'ni لقبه كريم – Ehtimol uchratganim saxovatli kishidir). Bu yerda لقب – "uchratdim" fe'li keltirilmagan.

رَبِّ ضارّة نافعّة – "Ba'zan zararli narsa ham foyda keltiradi."

رَبِّ أَخٍ لَمْ تَلِدْهُ أُمَّكَ – "Ba'zida onang dunyoga keltirmagan kishi senga aka bo'lishi mumkin."

[2:444] “Ba’zida Bani Su’al qabilasi - رب رام من بني نُعَلٍ قد أتته الوحش واردة” o‘qchisiga suv ichgani ketayotgan hayvonlar yaqinlashardi.”

وقد تدخل على مضمّر مبهم مميّز بنكرة منصوبة، والضّمير مفرد مذكّر، خلافاً للكوفيّين في مطابقة

التمييز [7:51]

رُبَّ ga birikma olmosh qo‘shilib, undan keyin tushum kelishigi (mansub) ism kelishi mumkin. Unga qo‘shilgan birikma olmoshi birlik muzakkarda bo‘ladi. Bu esa Kufa olimlari fikriga qarshidir.

Chunki Kufa olimlari ربه رجلا ، ربما رجلين ، ريم رجالا ، ربه امرأة ، ربه امرأتين ، ربه رجلا ، ربه امرأة ، ربه امرأتين ، ربه نساء deyдилar. Bu o‘rinda Ibn Hojib Basra olimlarining fikrini maqullab رُبَّ ga qo‘shilgan birikma olmoshi birlik muzakkarda bo‘ladi deydi.

ربه رجلا ، ربه رجلين ، ربه رجالا ، ربه امرأة ، ربه امرأتين ، ربه نساء

وتلحقها (ما) فتدخل على الجمل [7:51]

رُبَّ ga yuklamasi qo‘shilib, gapda kelishi mumkin. Masalan:

“Hali, kufir keltirganlar musulmon bo‘lishni ham istab qolurlar.” [5:262]

ربما bilan kelganda, ya’ni balki, “ehtimol” ma’nosida keladi.

Balki u biznikiga kelar. [2:411]

kabi - رُبَّتَمَا، رُبَّمَا، رُبَّةً، رُبَّ، رُبَّتْ، tub ko‘makchisi manbalarda ko‘rinishlarga ham ega bo‘lib, lug‘atda tez – tez, ko‘p, ko‘pincha, damba – dam, qancha – qancha, ehtimol, balki, ba’zan, goho, kamdan – kam, onda – sonda, ora – sira, ahyon – ahyonda kabi ma’nolarni anglatadi. [1:306-313]

و (واو القسم) إنما تكون عند حذف الفعل لغير السؤال مختصة بالظاهر [7:51]

Qasamni ifodalovchi و qasam talab yoki istak fe’li qo‘llanilmaganda (xazf qilinganda) ishlatiladi. Undan keyin faqat ism keladi. Masalan:

– أُقْسِمُ و الله – “Allohga qasam” deyiladi. Bu yerda أُقْسِمُ و الله – “qasam ichaman” fe’li tushib qoladi. Ammo أُقْسِمُ بالله – “Allohga qasam” deyish mumkin.

و الله و Qasamni ifodalovchi buyruq-istak fe’lida ham qo‘llanilmaydi. Ya’ni,

أخبرني – “Allohda qasam meni xabardor qil” deyilmaydi, ammo بالله اخبرني deyish mumkin. Yuqorida aytib o‘tganimizdek, qasam faqat aniq ismga xos bo‘lib, و ga birikma olmoshi qo‘shimaydi. والله لافعلن – “Allohga qasam, albatta bajaraman” deyish mumkin, lekin وك لافعلن deyilmaydi.

و (التاء) مثلها مختصة باسم الله تعالى [7:51]

Qasam ت si huddi qasam و kabi bo‘lib, Alloh ta’alo ismiga xosdir.

Bu ko‘makchi ham qasam fe’li tushib qolganda amal qiladi. Ya’ni أُقسِمُ بالله deyilmaydi, balki تالله – “Allohga qasam” deyiladi. Bu yerda ham أُقسِمُ – “qasam ichaman” fe’li tushib qoladi.

ت – tub ko‘makchisi tub ko‘makchi vazifasida faqat qasamni ifodalash uchungina ishlatiladi va o‘zidan keyingi kelayotgan ismni qaratqich kelishigida kelishini talab qiladi. Rus va o‘zbek arabshunoslari ت ni ko‘pincha yuklama sifatida , tub ko‘makchilar qatoriga qo‘shmay tasarruf qiladilar. Biroq arab nahvshunoslari uni jor harfi, ya’ni tub ko‘makchi sifatida o‘rganadilar.

Buyuk alloma Abdul Qohir al – Jurjoniy bu fikrni o‘zining “Arab tilidagi yuzta omil” asarida qisqa satrlarda shunday ifodalaydi:

والتاء للقسَمِ وَ هِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى إِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، نَحْوُ تَأَلَّهِ لِأَضْرِبَنَّ زَيْدًا.

Bu tub ko‘makchi ishlatilganida أُقسِمُ ya’ni “qasam ichaman” fe’lini ishlatish joiz emas, shuning uchun أُقسِمُ تالله deb ham aytilmaydi. SHu bilan birga ت ko‘makchisi الله lafzidan keyingi kelayotgan boshqa so‘zni qaratqich kelishigiga qo‘ymaydi, تالله لِأَضْرِبَنَّ زَيْدًا - “Allohga qasamki hech qachon Zaydni urmanglar” deb aytish mumkin.

تَرْبِ الكَعْبَةِ - “Ka’ba robbisi bo‘lgan Allohga qasam” jumlasida esa رَبُّ so‘zi so‘zining aniqlanmishi bo‘lganligi uchun الكَعْبَةِ so‘zi qaratqich kelishigida turadi, vaholangki bu izofa birikmasidir. رَبُّ so‘zi esa Alloh so‘ziga ma’nodosh (sinonim) bo‘lganligi uchun kasrada kelib, bu erda uni ت ko‘makchisi qaratqich kelishigiga qo‘ymoqda.

Yana juda kam hollarda "تَأَلَّرَحْمَانَ" (Rahmon sifatiga ega bo‘lgan) Alloh

nomi bilan qasamyod qilaman “deb eshitilib qolinadi va ba’zida yana تَحْيَاتِكَ
“Sening hayoting bilan qasam ichaman” degan so’z ham eshitilib qolinadi. Bu hol
ajablanarlidir. [1:307-308]

و (الباء) أعمّ منهما في الجميع [7:51]

Qasam ب si esa ulardan farqliroq, umumiydir.

Unda fe’l qo’llanilishi ham, tishib qolishi ham mumkin. Masalan: اقسام بالله yoki
بالله – “Allohga qasam.” U qo’llanilgan gapda har qanday shakldagi fe’l keladi.
Masalan: بالله لا فعلن كذا – “Allohda qasam meni xabardor qil” yoki بالله اخبرني –
“Allohda qasam albatta shunday qilaman.”

Undan keyin Alloh ismidan boshqa ismlar bilan ham? Birikma olmoshi
qo’shib ham qasamni ifodalash mumkin. بالله – “Allohga qasam”, - أقسمتُ برأسيك
- “Boshing bilan qasam ichaman”, - أفسيم بك - “Seni noming bilan qasam ichaman”.

ويتلقى القسم باللام، و (إن)، وحرف النفي [7:51]

Qasam ل , لَ va inkorni anglatuvchi ko’makchisilar (ما ، لا) bilan keladi.

Bunda qasam ushbu harflardan oldin keltiriladi. Masalan:

زيدا قائم والله ان yoki والله لزيد قائم “Allohga qasam, Zayd turibdi.”

والله لا يقوم زيد yoki والله ما يزيد قائم “Allohga qasam, Zayd turuvchi emas.”

والله لئن أكرمتني لأكرمك men ham senga ehtirom ko’rsataman.”

و (عن) للمجازة [7:52]

عن ko’makchisi biror joydan chiqib ketishni anglatadi.

Masalan: رميت السهم عن القوس – “Kamondan o’qni otdim.”

Arabshunoslar N. Ibrohimov va M. Yusupovlar عن ni o’zbek tilida “haqida”
ma’nosida kelishinin aytib o’tishgan bo’lsa, B.M. Grande unga batafsilroq ta’rif
beradi:

1) Biror joydan ajralish, chiqib ketish, harakat qilish:

U shahardan chiqib ketdi. – سافر عن البلد

U o’z do’stlaridan ajraldi (alohida bo’ldi). – إفترق عن أصحابه

رمي الحمل عن كتفه - “U elkasidan yukni tashladi.”

2) Biror narsadan ajralish, chetga chiqish:

عَدَلَ عن الطريق - “U yo‘ldan burildi.”

نام عن جمله - “U tuyasiga qaramasdan (g’amxo‘rlik qilmasdan) uxlab qoldi.”

هو ضيف عن السفر - “U safar qilishga oziz (ya’ni: zaiflik uni safardan yuroqlashtirmoqda).”

3) Ba’zi daraja yoki asosiy joydan ajralgan biror joy yoki holatda bo‘lish:

أرض سفلت عن الشام - “Shom (Suriya) dan pastdagi davlat.”

أجلسه عن يساره - “Uni o‘zidan chap tomonga o‘tkazdi.” [2:403-404]

و (على) للاستعلاء، وقد يكونان اسمين بدخول (من) عليهما [7:52]

علي ko‘makchisi biror narsan ustida turganligini anglatadi. Agar u مِنْ bilan kelsa, ular ikkisi (عن،علي) ism bo‘ladi. Masalan:

زيد على السطح - “Zayd tekislik ustida.”

جلست من جانب يمينه يا’ni جلست من عن يمينه - “Uning o‘ng tomonidan o‘tirdim.”

عدت من قومه يا’ni عدت من عليه - “Uning oldidan (qavmidan) qaytdim.”

و (الكاف) للتشبيه، وزائدة، وقد تكون اسما، وتختص بالظاهر [7:52]

ك ko‘makchisi tashbih - o‘xshatish, ma’noni kuchaytirish uchun keladi.

Undan keyin aniq ism keladi. Masalan:

زيد كالأسد - “Zayd sher singari.” (o‘xshatish)

ليس مثله شيء (aslida) ليس كمثلته شيء - “Uningdek hech narsa yo‘q.” (zoida bo‘lib, ma’noni kuchaytiriyapti)

Arab tilshunoslari ك ko‘makchisini ismi zohirga (aniq) xos ekanligini ta’kidlab, unga birikma olmoshi qo‘shilmasligini ta’kidlaydilar. Ya’ni كالأسد bo‘ladi, كه bo‘lmaydi.

و (مذ) و (منذ) للابتداء في الزمان الماضي، والظرفية في الحاضر [7:52]

o‘tgan zamonda ish - harakatning boshlanish nuqtasiga va hozirgi zamonda payt holiga ishora qiladi

ما رأيته مذ شهرنا - “Uni bir oydan beri ko‘rmadim.”

“Uni bir kundan beri ko‘rmadim.” – ما رأيته منذ يومنا

فإن دخلت: مُدٌ وَ مُنْدٌ، عَلَي الزَّمانِ المَاضِي، كَانَتَا بِمَعْنَى "مِنْ" الَّتِي فِيهَا [9:67]

Agar mazkur ko‘makchilar o‘tgan zamon fe‘lidan keyin kelsa مِنْ – “...dan” ko‘makchisining (predlogi) ma’nosida kelib, ish – harakatning ayni bir vaqtining boshlanish nuqtasiga ishora qilar ekan.

وَ إِن دَخَلْنَا عَلَي الزَّمانِ الحَاضِرِ، كَانَتَا بِمَعْنَى "فِي" الطَّرْفِيَّةِ [9:67]

Agar bu ikki ko‘makchi kelgan gapda hozirgi zamon iroda qilinsa, u holda "فِي" - ...da, ichida ma’nosida kelib, ayni paytga ishora qiladi. Masalan:

“Uni shu bugun ko‘rmadim.” – ما رأيته منذ يومنا

“Men uni bugun (gi kunda) ko‘rmadim.” – مَا رَأَيْتُهُ مُنْدٌ سَاعَتِنَا

مُنْدٌ va مُنْدٌ olmoshlar va zamonga dalolat qilmaydigan ismlardan oldin qo‘llanilmaydi. Shuning uchun مُنْدٌ، مُنْدٌ yoki مُنْدٌ الَّتِي deb aytilmaydi.

Shuningdek, bu ikki ko‘makchini noma’lum vaqtga ishora qiluvchi, hamda kelasi zamonga dalolat qiluvchi ismlardan oldin ham qo‘llash to‘g‘ri emas. Demak, مُنْدٌ غَدٌ yoki مُنْدٌ زَمَانٌ deb ham bo‘lmaydi.

Arab tilining izohli lug‘atida مُنْدٌ va مُنْدٌ yuqoridagi ko‘makchilardan tashqari إِلَي – “ga, gacha” ko‘makchisining ma’nosida ishlatish mumkinligi haqida ham aytilgan.

وَ إِن كَانَ المَعْنَى مَعْدُوداً كَانَتَا بِمَعْنَى "إِلَي" نَحْوُ: مَا رَأَيْتُهُ مُنْدٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: أَيَّ إِلَي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ [8:776]

Agar bu ikki tub ko‘makchi sanash mumkin bo‘lgan (aniq) vaqt ichida sodir bo‘lgan ish – harakatga ishora qiluvchi ismlar oldidan kelsa, إِلَي - ko‘makchisining ma’nosida ishlatish mumkin. Masalan: Men uni uch kundan buyon ko‘rmadim, ya’ni: Men uni uch kungacha ko‘rmadim.

وَ (حاشا) وَ (عدا) وَ (خلا) للاستثناء [7:52]

حاشا va عدا va خلا so‘zlari fe‘l bo‘lib, gapda istisno uchun ishlatiladi.

Ularda istisno ma’nosi bo‘lasada, ulardan keying ism majrur - qaratqich kelishigida keladi. Masalan:

“Menikiga Zayddan boshqa odamlar keldilar.” – جاءني القوم عدا زيد

جاءني القوم خلا زيد – “Menikiga Zayddan boshqa odamlar keldilar.”

جاءني القوم حاشا زيد – “Menikiga Zayddan boshqa odamlar keldilar.”

“Istisnolik” termini o‘zbek tili grammatikasida ishlatilmaydi, chunki u alohida grammatik kategoriya hisoblanmaydi.

Arabshunoslar N. Ibrohimov va M. Yusupovlar bu so‘zlarni yuklama deb ataydilar va ulardan keyin keyingi istisno so‘z qaratqich kelishigida ham, tushum kelishigida ham ishlatilishi mumkinligini ta’kidlaydilar.

استيقظ كلهم حاشا زيداً – “Zayddan boshqa hammalari uyg‘onishdi.”

استيقظ كلهم حاشا زيد – “Zayddan boshqa hammalari uyg‘onishdi.” [4:306]

Mahmud Zamaxshariy o‘zining “الأنموذج في النحو” asarida bu haqda quyidagicha yozadi:

حاشا – وَهِيَ لِلْإِسْتِنَاءِ أَيِّ بِمَعْنَى إِلَّا نَحْوُ: جَاءَنِي الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ [8:136]

حاشا - إلا ma’nosidagi ko‘makchi bo‘lib istisnolikni ifodalaydi. Masalan: “Menikiga Zayddan boshqa hamma keldi.”

خَلا - ko‘makchisi ham xuddi حاشا kabi faqat yagona ma’no – istisnolikni ifodalaydi. Uning hukmlari xuddi حاشا singari bo‘lganligi uchun bu haqda to‘xtalib o‘tirmaymiz. خَلا ni faqat tub ko‘makchi vazifasida kelishi mumkin ekanligini e’tirof etish bilangina kifoyalanamiz.

عَدَا – ko‘makchisi ham خَلا va حاشا ko‘makchilari kabi yagona ma’no – istisnolikni ifodalaydi.

عَدَا – o‘zbek tiliga ...dan tashqari, ...dan boshqa, ...ni hisobga olmaganda kabi ma’nolarni anglatib yuqorida aytganimizdek, istisnolikni bildiradi va ba’zan fe’l bo‘lib, o‘zidan keyingi otni nasb qiladi yoki ko‘makchi bo‘lib kelganida jarr qiladi. Masalan:

عَدَا الْقَوْمُ عَدَا مُحَمَّدٍ أ – “Muhammaddan boshqa”; عَدَا مُحَمَّدٍ – “Muhammaddan boshqa (barcha) qavm keldi”; عَدَا السَّهْوِ وَالْخَطَاءِ – “ehtimolli xato va kamchiliklarni hisobga olmaganda.”

Endi bog‘lovchilar haqida so‘z yuritsak:

Asarda bog'lovchilar, ya'ni otifa harflariga (الحروف العاطفة) quyidagicha sharh beriladi:

الحروف العاطفة هي الواو، والفاء، و (ثم)، و (حتى)، و (أو)، و (إما)، و (أم)، و (لا)، و

(بل)، و (لكن) [7:53]

Boglovchilar o'nta bo'lib, ular yuqorida keltirilgan harflardir.

فالأربعة الأول للجمع، فالواو للجمع مطلقا ولا ترتيب فيها، و (الفاء) للترتيب، و (ثم) مثلها بمهلة، و

(حتى) مثلها، ومعطوفها جزء من متبوعه ليفيد قوة أو ضعفا [7:53]

Ulardan to'rttasi uyushiq bo'laklarni bog'lash (birlashtirish) uchun qo'llaniladi. bo'g'lovchisi mutlaq bo'g'lash uchun bo'lib, unda hech qanday tartib yo'qdir. Masalan جاءني زيد وعمرو – "Oldinga Zayd va Amr keldi" desak, ikkalovi birga bir vaqtda kelganini anglatishi ham mumkin. Yoki Zayd avval, undan keyin Amr kelganligini, yoki bir vaqtda yo bo'lmasa vaqt o'tib kelganligini anglatishi mumkin. esa ketma-ketlik, tartib bor, ثم ham ف kabi ham bo'lishi mumkin, bir oz muddatdan keyin amalga oshganligini ham anglatishi mumkin. حتى da ham ish-harakati bir oz muddatdan keyin amalga oshganligini bildiradi.

Oldinga Zayd, so'ng Amr keldi." – جاءني زيد فعمر

Oldinga Zayd, keyin Amr keldi." – جاءني زيد ثم عمرو

Oldinga avval Zayd, bir oz muhlatdan keyin Amr keldi." – جاءني زيد ثم عمرو

و (أو) و (إما)، و (أم) لأحد الأمرين مبهما [7:53]

"yoki", إما "yoki" va أم "yoki" bog'lovchilari ikki predmet, hodisa yoki ish-harakatning birini tanlash uchun qo'llaniladi.

ف (أم) المتصلة لازمة لهزمة الاستفهام [7;53]

ikki qism bo'ladi-bo'g'lovchi (muttasila) va ajratuvchi (munqati'a). Bog'lovchi أم doim so'roq yuklamasi - istifhom أ bilan keladi.

بليها أحد المستويين والآخر الهزمة، بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين [7;53]

bo'g'lovchisi doim أ so'roq yuklamasi bilan keladi. Bunda أم tanlanayotgan ikki predmet o'rtasiga qo'yiladi. Tanlanayotgan ikki predmet, hodisa yoki ish-harakatning biri أم yonida, ikkinchisi أ yonida bo'ladi. Masalan:

“Sening yoningda Zaydmi yoki Amr.” – ازید عندك ام عمرو

Bu yerda tanlanayotgan ismlardan biri زيد , ikkinchisi عمرو dir. Ko‘rib turganimizdek biri bog‘lovchi, yana biri so‘roq yuklamasi yonida turibdi.

“Zaydni urdingmi yoki izzat ko‘rsatdingmi?” – اضربت زيدا أم اكرمته

Bu gapda esa fe‘l bilan ifodalangan ikki ish-harakatidan biri tanlanyapti. Bunda ham biri biri bog‘lovchi, yana biri so‘roq yuklamasi yonida turibdi.

ومن ثمّ ضعف (أرأيت زيدا أم عمرا) [7:53]

Shu sababdan “Zaydni ko‘rdingmi yoki Umarni?” deb aytish joiz emas.

، ومن ثمّ كان جوابها بالتّعيين دون (نعم) أو (لا) [7:53]

Bunday savollarga javob tanlanayotgan ikki predmet, hodisa yoki ish-harakatning biri bo‘lishi kerak. Ularga “ha” yoki لا “yo‘q” deb javob berib bo‘lmaydi. Masalan:

“Zaydni urdingmi yoki izzat ko‘rsatdingmi?” – اضربت زيدا أم اكرمته

“Zaydni urdim.” – ضربت زيدا

لا “ha” yoki لا bog‘lovchilari أ bilan kelgan bo‘lsa, ularga “ha” yoki لا “yo‘q” deb javob bersa bo‘ladi.

“Zayd yoki Amr turibdimi?” – أقاتم زيد أو عمرو

“Ha.” - نعم

“Senikiga yoki Zayd, yoki Amr keldimi?” – أجاك اما زيد واما عمرو

“Yo‘q (kelmadi)” – لا

و (إمّا) قبل المعطوف عليه لازمة مع (إمّا)، جائزة مع (أو) [7:53]

إمّا bog‘lovchisi kelganda, unga bog‘langan ikkinchi so‘z – ma‘tuf alayhi oldiga yana bitta إمّا qo‘yish kerak bo‘ladi. Bu holatda أو ham kelishi mumkin.

Masalan:

“Oldimga yoki Zayd, yoki Amr keldi.” – جاءني اما زيد واما عمرو

“Oldimga yoki Zayd, yoki Amr keldi.” - جاءني اما زيد أو عمر

B.Z. Xolidov أو va إمّا bog‘lovchilarini ajratuvchi bog‘lovchilar deb atab,

sanab o‘tilgan fakt yoki hodisalardan faqat bittasigina haqqoniy ekanligini ta’kidlaydi.

أشرب في الصباح شايًا أو قهوة – “Ertalab choy yoki qahva ichaman.”

خذ اما كتابا و اما دفترًا – “Yoki kitobni ol, yoki daftarni.” [6:181]

و (لا) و (بل) و (لكن) لأحدهما معيّنًا، و (لكن) لازمة للتّفي [7:53]

و (لا) و (بل) و (لكن) لأحدهما معيّنًا، و (لكن) لازمة للتّفي [7:53] harflari ikki voqea-hodisa, predmetning biri uchundir. Masalan:

جاءني زيد لا عمرو – “Oldimga Zayd emas Amr keldi.”

لكن “lekin” dan oldin inkor bo‘lishi kerak.

أى لكن جاءني عمرو) جاءني زيد لكن عمرو ما keldi.”

بل “balki” ni ham xuddi shu tarzda tavsiflash mumkin.

ما جاءني زيد بل عمرو أي بل جاءني عمرو keldi.”

Ko‘rib turgnimizdek, Ibn Hojib olg ko‘makchilar va bog‘lovchilarning gapda qo‘llanilishini batafsil tushuntirib yoritib bergan. Asardagi bayon uslubi ham boshqa arab tilshunoslari uslubidan farq qiladi. Bu esa arab nahvining yanada tushunarli bo‘lishini ta’minlagan.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Boltaboyev S. Arab tilda kam ma’noli tub ko‘makchilar.// Educational Research in Universal Sciences. Volume 2 | Special Issue 15 | 2023. -P. 307-308.
2. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. –М.: Восточная литература, 1998. – С. 403-404.
3. Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси. I жилд. - Наманган. 2009.
4. Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси. II жилд. -

Наманган. 2009, 107-б.

5. Қуръони карим ва ўзбек тилидаги маънолари таржимаси. -Т.: “Шарқ”, 2009. - Б. 262- бет.

6. Халидов Б.З. Учебник арабского языка. -Т.: «Ўқитувчи», 1977. - С.181

7. 2010 . ابن حاجب . الكافية . القاهرة .

8. 1986 . المنجد في اللغة و الاعلام . دار المشرق . المكتبة الشرقية . بيروت . لبنان.

9. 1996 . عبدالعزيز محمد فاخر . وضح النحو . مصر . الازهر . القاهرة . الجزء الثالث .